

YOSHLARNI VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASHDA MILLIY VA UMUMINSONIY QADRIYATLARNING ROLI

Kalkanov Eshmatboy Tashpulatovich

USAT Fan va Texnologiyalar universiteti (University of science and technologies)

dotsenti, falsafa fanlari nomzodi

Annotatsiya: Maqolada vatanparvarlikning boshlang‘ich komponentlari va qonuniyatlarini bilish sohaga oid ma’naviy-ma’rifiy ishlarni to‘g‘ri va ilmiy tashkil etishda muhim ahamiyatga ega ekanligi yoritilgan. Shuningdek maqolada yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda milliy qadriyatlarning roli huquqiy idealizm tushunchasi, uning o‘ziga xos xususiyatlari va u haqidagi qarashlar bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: oila, qadriyat, tarbiya, vatan, vatanparvarlik, ma’naviyat, ma’naviy kamolot, milliy ong, milliy qadriyatlar.

Vatanparvarlik tarbiyasi, avvalo, oiladan boshlanadi. U bola ongiga yoshligidanoq singdirilmog‘i lozim. Oilada bolalarga tarbiya berishda Vatanga hurmat, muhabbat tuyg‘usini uyg‘otmoq kerak. Oila kishilarning mikrobirligi sifatida nafaqat vatanparvarlikning manbai, balki shu bilan birga sotsial asosi ham hisoblanadi. Chunki oilada sog‘lom avlodni, bo‘lg‘usi vatanparvarlarni etishtirish yuz beradi. Daryolar irmoqlaridan paydo bo‘lgani kabi, ma’naviy kamolot ham birinchi navbatda ana shu oilalarda, so‘ngra bog‘cha va maktablarda, o‘rta va oliy o‘quv yurtlari, mehnat jamoalari hamda mahallalarda amalga oshiriladigan tarbiya natijasida tarkib topadi. “Unib-usib kelayotgan yosh avlod qalbida mustahkam hayotiy pozitsiya va Vatanimiz taqdiri uchun yuksak mas’uliyat tuyrusini shakllantirish maqsadida vatanparvarlik tarbiyasi sohasida mohiyat e’tiboriga ko‘ra noyob tizim yaratilib, uning doirasiga mamlakatimiz aholisining keng qatlamlari qamrab olindi”[1: 209]. Bir-biri bilan bog‘langan tarbiya maskan-omillari, vositalari va usullari orqali milliy ong, milliy o‘z-o‘zini anglash, undan faxrlanish e’tiqodi, xususan, vatanparvarlik e’tiqodi shakllanadi. Buning uchun farzand nasliy jihatdan

jismonan sog‘lom, baquvvat va Vatan himoyasiga qobil bo‘lishi kerak. Buning uchun oila – ota-ona va undagi muhit ham sog‘lom bo‘lishi kerak. “Sog‘lom bolaning dunyoga kelishi otaning ham qoni toza, tani va ruhi sog‘lom bo‘lishiga bog‘liq, - deydi I.A.Karimov,- boshqacha aytganda, oilada sog‘lom go‘dak kulgusi yangrashi uchun ona ham, ota ham sog‘lom va ahil bo‘lishi kerak[2: 97].

Inson va uning makrobirligi millat hozirgi kunda ham jamiyat yadrosi –madaniy borliqning yaratuvchisi va avloddan-avlodga tashuvchisi ekan, demokratik fuqarolik jamiyati sari ketayotgan jamiyatimizning quruvchisi –bunyodkori ekan, har bir inson, farzand, avvalo, biomadaniy hodisa ekan, nasliy jihatdan sog‘lom bo‘lishi kerak. Shuning uchun ham I.A.Karimov sog‘lom nasl g‘oyasini ilgari surib, shunday degan edi: “Hech shubha yo‘q: sog‘lom avlod orzusi ajdodlarimizdan bizga o‘tib kelayotgan, qon-qonimizga singib ketgan muqaddas intilishdir. Agar ota-bobolarimizning turmush tarziga, tafakkuriga nazar solsak, ular nasl-nasab, etti pushtning tozaligiga, avlodning sog‘ligiga juda katta e‘tibor berganini ko‘ramiz”[2: 94].

Sog‘lom insongina fidoyilik qila oladi, chunki uning tanasi sog‘lom ekan, unda ma‘naviy jihatdan yuksalishga imkoniyat bo‘ladi, sog‘lom insongina ham jismonan, ham ma‘naviy jihatdan jasorat ko‘rsata oladi. “Shu nuqtai nazardan qaraganda, Urganchni bosqinchilardan himoya qilishda bayroq tutib jon bergan Najmiddin Kubroning qaxramonligida, dunyoni to‘fondek bosgan Chingizxon qo‘shiniga qarshi o‘n yil muttasil mardona kurash olib borgan Jaloliddin Manguberding jangovar ruhida, yurtimizni istilochilardan ozod qilib, buyuk davlat barpo etgan Amir Temur bobomizning bunyodkorlik salohiyatida ham ma‘naviy jasorat tuyg‘usi buyuk va ustuvor ahamiyat kasb etgani shubhasiz, albatta”[3: 163].

Bugungi kunda Prezidentimiz Shavkat Mirziyoev tomonidan qayd qilib o‘tilganidek, ijtimoiy adolat qoidalarini ro‘yobga chiqarish, aholining eng nochor qatlamlari: keksalar, nogironlar, etim-esirlar, ko‘p bolali oilalar, o‘quvchi-yoshlarning davlat tomonidan ijtimoiy muhofaza etilishi O‘zbekiston rahbariyati olib borayotgan siyosatning negizidir. Taraqqiy etgan demokratik mamlakatlarda insonni

ijtimoiy muhofaza qilish ishiga muhim ahamiyat omildir. Bizning sharoitimizda bu siyosat fuqarolar totuvligini saqlab qolishning ham o‘ziga xos kafolatidir.

O‘zbekistonning kelajagi buyuk davlatga aylanishi, mustaqilligimizning taqdiri milliy isiqqlolimiz posbonlari bo‘lgan yoshlarimizning kuch-g‘ayratlari, aql-idroklari, nazariy va amaliy tayyorgarliklari, aqliy, jismoniy, madaniy-ma‘rifiy kamolotlariga bog‘liq ekanligi o‘z-o‘zidan tushunarlidir. YOshlar Vatanimizning, millatimizning kelajagidir. Hozirgi avlod Vatanimiz taqdirini yoshlarga ishonib topshiradi. Buning uchun yoshlar zimmalariga yuklanayotgan yuksak mas‘uliyatni chuqur his qilishlari, unga munosib bo‘lishlari zarur. Bunday e‘tiqod ham maqsadli ma‘rifiy-tarbiyaviy ishlar natijasida shakllanadi.

O‘zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti I.A.Karimovning Vatan manfaati, mustaqillik manfaatini hamma narsadan ustun qo‘yadigan, qalbida o‘t va erk tuyg‘usi jo‘shib turgan g‘ayratli kadrlarga alohida e‘tibor berib kelayotganligi, bunday toifadagi odamlarga katta umid va ishonch bilan qarab, qo‘llab-quvvatlayotganligi bejiz emas, albatta. “Bunday toifadagi yuragida o‘ti bor, serg‘ayrat odamlar, yoshlar fidoyi va vatanparvardir, lekin ular hali g‘o‘rroq, tajribasi kamroq. Biz ishimizda mana shu keyingi toifaga tayanmoqchimiz. Bunda ko‘kragini qalqon qilib, og‘ir paytda xalqi uchun ishlaydiganlar kam. Ko‘proq harakatchan, vatanparvar, yurtparvar, intilishi zo‘r, kuyinib gapirib, hayotda yonib yashaydigan, bezovta, jonkuyar, odamlar bilan ishlashga men tayyorman, bugungi kamchiliklarni engishga jonini tikkan, irodasi mustahkam yosh avlodga tayanamiz. Ularga har tomonlama yo‘l ochib berishga tayyormiz. Shunday odamlar bilangina maqsadimizga etamiz”[4: 86]. O‘zini Vatan farzandi deb hisoblagan yoshlarimiz uning moddiy, ma‘naviy boyliklarini asrab-avaylashi, ularning yanada ko‘payishi, rivojlanishi uchun, vatanning mudofaa qudratini mustahkamlashga, uning xalqaro obro‘-e‘tiborining oshishiga o‘ta mas‘uliyat bilan o‘zining munosib hissasini qo‘shib borish zarur. Vatan farzandi bo‘lishdek sharaf insondan yuksak aql-zakovatni, ma‘naviyatni, fidoyilik mas‘uliyatini talab qiladi.

Vatanning etuk ma‘naviyatli, fidoyi, mas‘uliyatli farzandlarini kamol toptirish, ko‘pgina ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy, tarbiyaviy omillar bilan bog‘liq bo‘lib, katta

mehnat talab qiluvchi murakkab vazifadir. Istiqlolni Vatan farzandlari qo‘lga kiritadilar, endi esa istiqloq Vatan farzandlarini kamol toptirishga xizmat qiladi. Respublikamiz olimlari, barcha kasbdagi ziyolilar, tarbiyachilarning hozirgi vazifasi yoshlarda Vatanga mehr, fidoyilik, vatanparvarlik sifatlarini, mas’uliyatini kamol toptirishdir. Yosh avlodda vatanparvarlik, mehnatsevarlik, tashabbuskorlik tuyg‘usini shakllantirishda qator tadbirlarning o‘z o‘rinlari bor. Jumladan, bu borada O‘zbekiston Oliy Kengashining 1991 yil 20 noyabrda bo‘lib o‘tgan sessiyasida “O‘zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosatining asoslari to‘g‘risida” qonun qabul qilindi. Bu qonunda yoshlarga oid davlat siyosatining maqsadi shunday belgilanadi: “Yoshlarga oid siyosat O‘zbekiston Respublikasi davlat faoliyatining ustuvor yo‘nalishi bo‘lib, uning maqsadi yoshlarning ijtimoiy shakllanishi va kamol topishi, ijodiy iqtidori jamiyat manfaatlarini yo‘lida imkoni boricha to‘la-to‘kis ro‘yobga chiqarish uchun ijtimoiy-iqtisodiy, huquqiy, tashkiliy jihatdan shart-sharoit yaratish hamda ularni kafolatlashdan iboratdir”[5]. Ushbu jumladlarda yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirishga mo‘ljallangan tashkiliy tadbirlar ham ko‘zda tutilgan, bular yoshlarimizda vatanparvarlik his-tuyg‘usini va vatanparvarlik faoliyatini shakllantirishda yordam beradi.

Shunday qilib, inson va uning birliklari, xususan, millat vatanparvarlikning bosh substansional komponenti sub’ektlaridir. Ularsiz vatanparvarlikning navbatdagi substansional komponentlari ham yuz bermaydi. Faqat ham jismonan, ham aqlan barkamol insondan haqiqiy vatanparvar etishib chiqadi. Yoshlarni shu maqsadda tarbiyalash hozirgi kundagi asosiy vazifalardandir. Shunday ekan, “bizning asosiy boyligimiz, rivojlangan davlat tuzishga olib boradigan yo‘ldagi asosiy tayanchimiz – insondir. Yuksak malakali va yuksak ma’naviyatli insondir”[1: 25-26].

Xullas, Vatanparvarlik, substansional aspektida, birinchidan, o‘z subektiga ega. U subektsiz hech narsadir. Vatanparvarlik, ikkinchidan, subektlarning vatanparvarlikka bo‘lgan ehtiyojlaridan, uchinchidan, vatanparvarlikka oid ehtiyoj va manfaatlarini anglash, ya’ni vatanparvarlik ongini o‘z ichiga oladi. Vatanparvarlik, to‘rtinchidan, uchinchi komponent – vatanparvarlik ongining uzviy davomi sifatida vatanparvarlikka oid qarash, tamoyillar, muassasalar, ijod qilish va kishilarni

vatanparvarlik ruhida tarbiyalashdan iborat. Vatanparvarlik, beshinchidan, ushbu ijod qilish natijalari – vatanparvarlikka oid qarash, tamoyillar, muassasa va vatanparvarlik e’tiqodiga ega kishilardan iborat. Va nihoyat, vatanparvarlik, oltinchidan, vatanparvarlikka oid e’tiqodning kishilar xatti-harakatida namoyon bo‘lishlaridan iborat. Vatanparvarlikning ushbu substansional komponentlariga ham onglilik va maqsadga muvofiqlik xosdir. Ushbu holatning o‘ziyoq uni madaniy hodisa deb hisoblashga asos bo‘ladi.

Adabiyotlar:

1. Mirziyoev SH. Yangi O‘zbekiston – taraqqiyot strategiyasi. – T.: “O‘zbekiston”, 2022.
2. Karimov I.A Sog‘lom avlod - xalqimiz kelajagi // Ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot – pirovard maqsadimiz. 8-tom. – T.: “O‘zbekiston”, 2000.
3. Karimov I.A Yuksak ma’naviyat – engilmas kuch. – T.: “Ma’naviyat”, 2008.
4. Karimov I.A. Biz fidoyi vatanparvarlarga tayanamiz // Istiqlol va ma’naviyat. – T.: «O‘zbekiston», 1994.
5. O‘zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosatining asoslari to‘g‘risida Qonun. “O‘zbekiston ovozi” gazetasi. 1992 yil 28 yanvar.